

**Socialización de resultados
“Encuesta Poblacional
CEAD” e identificación de
activos de salud en las
parroquias urbanas de la
zona Eloy Alfaro.**

**SOCIALIZACION DE RESULTADOS ENCUESTA POBLACIONAL CEAD EN LAS
PARROQUIAS DE LA ZONA ELOY ALFARO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
METODOLOGIA DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN.....	4
RESULTADOS	6
PARROQUIA LA MAGDALENA.....	6
PARROQUIA ARGELIA	9
PARROQUIA SOLANDA	12
PARROQUIA MENA DOS.....	15
PARROQUIA SAN BARTOLO	17
PARROQUIA CHIMBACALLE.....	20
PARROQUIA CHILIBULO.....	24
PARROQUIA FERROVIARIA	27
CONCLUSIONES.....	31

INTRODUCCIÓN

CEAD es el acrónimo de *“Contextualizing Evidence for Action on Diabetes in low-resource Settings: a Mixed-methods case study in Quito and Esmeraldas, Ecuador”*. Es un proyecto de investigación liderado por la Universidad Miguel Hernández de España, junto con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y con financiación de la Unión Europea mediante un ERC Starting Grant.

El proyecto aborda uno de los principales retos de salud a nivel global del siglo XXI: el continuo aumento en la incidencia de diabetes, especialmente en los países de bajos o medios ingresos. Es precisamente en estos países en donde actualmente residen las tres cuartas partes de las personas con diabetes del mundo. Además, esta enfermedad se considera responsable de más del 80% de las muertes atribuidas a enfermedades no transmisibles entre los 30 y 69 años.

El objetivo general del proyecto CEAD es analizar el proceso por el cual las recomendaciones globales en prevención y tratamiento de la diabetes tipo II pueden traducirse en acciones aplicables al contexto de países o regiones con menos recursos. Aunque existe una considerable información sobre cómo prevenir y manejar diabetes, pueden existir barreras que impidan la correcta aplicación de las recomendaciones, por lo tanto, se pretende que estas poblaciones puedan beneficiarse del diseño de acciones basadas en la evidencia científica y ajustada a la realidad de su contexto.

Por ello, se han seleccionado diferentes áreas de trabajo, siendo una de ellas el distrito 17D06 en la ciudad de Quito y el distrito 08D02 en Esmeraldas

En la ciudad de Quito, desde el mes de noviembre del año 2020 hasta noviembre 2021, se realizaron 633 entrevistas (218 hombres y 415 mujeres), en población adulta mayor de 18 años, sobre información sociodemográfica, comportamientos y prácticas, (2) mediciones físicas (toma de altura, peso y presión arterial) y (3) mediciones bioquímicas (glucosa, triglicéridos y colesterol).

Para seleccionar la muestra, usamos un muestreo por conglomerados de etapas múltiples, que consistió en una selección aleatoria de secciones censales (unidad primaria de enumeración), cuya probabilidad de ser elegidos era proporcional a la densidad de población. Una vez seleccionada la sección censal, identificamos edificios o viviendas mediante puntos GPS generados aleatoriamente y muestreamos aleatoriamente a una persona en cada punto.

La encuesta poblacional permitió estimar la prevalencia de diabetes y de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles teniendo en consideración, la relevancia de las desigualdades sociales en cuanto al género, edad, educación y etnia en entornos de bajos y medios recursos.

La encuesta realizada es una adaptación de la encuesta para la vigilancia de factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles STEPS, donde una de las principales diferencias es el uso de la prueba de tolerancia a la glucosa para el diagnóstico de la DM2 debido a su mayor sensibilidad.

Desde enero de 2022, en Quito, se inició el proceso de socialización de los resultados de la encuesta poblacional a la comunidad, líderes barriales, organizaciones sociales, participantes de la encuesta e instituciones tomadoras de decisiones como el

Municipio Metropolitano de Quito representado por la Administración Eloy Alfaro y el Ministerio de Salud Pública a través del distrito de salud 17D06.

Se realizan 8 talleres, uno en cada parroquia urbana de la zona administrativa Eloy Alfaro (Magdalena, Lucha de los Pobres, Solanda, Ferroviaria, Mena dos, Chimbacalle, Chilibulo, San Bartolo). En cada taller se socializa los resultados y se dialoga con los participantes especialmente de los factores de riesgo de la diabetes, además en grupos de trabajo se identifican los activos de salud en cada sector o parroquia.

METODOLOGIA DE LOS TALLERES DE SOCIALIZACIÓN

PRIMER MOMENTO

Se utilizó una metodología participativa y dinámica, con trabajo en grupos, empleando como principal herramienta metodológica el teatro como un medio para comprender, mejorar y reflexionar sobre la realidad para, finalmente, tratar de transformarla.

ACTIVIDADES

1.- Explicación en forma resumida del Proyecto CEAD y socialización los objetivos del taller.

2.- Presentación de participantes. Cada participante indicó como se llama, de donde viene y que comida es su favorita.

3.- A través de técnicas lúdicas como el espejo, se crearon ambientes de alegría y calidez en cada uno de los talleres.

4.- Se presentó la obra teatral en donde se describe la situación de una persona con diabetes en la época de pandemia, las inquietudes y; los miedos, y la situación de abandono que sintieron las personas con diabetes en la época de pandemia (año 2020) donde el encierro contribuyó al deterioro de la calidad de vida en general.

Cabe recalcar que la obra está basada en entrevistas que se realizaron a pacientes con diabetes en la ciudad de Quito y Esmeraldas en el año 2020.

5.- Se recogieron las impresiones, sentimientos de los y las participantes luego de ver la obra y se abrió espacio para los comentarios, dialogo y discusión.

SEGUNDO MOMENTO

1.- Presentación de los resultados de la encuesta poblacional del estudio CEAD, realizada desde noviembre del año 2020 hasta octubre del 2021, que permitió estimar la prevalencia de DM2 y de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en el territorio del antiguo distrito de salud 17D06 correspondiente a la Administración Zonal Eloy Alfaro del Distrito Metropolitano de Quito.

La presentación se realizó en forma expositiva con apoyo de una presentación donde se observan en gráficos los resultados y los participantes fueron interactuando con el expositor con preguntas, reflexiones y aportes.

TERCER MOMENTO: MAPEO DE ACTIVOS DE SALUD

Se identificaron de forma participativa los actores de la comunidad, las fortalezas, los recursos y talentos existentes en la parroquia y que generan o pueden generar salud y bienestar.

Se realiza el mapeo en cuatro categorías¹:

- **Activos individuales:** son las personas, los conocimientos, las habilidades individuales las motivaciones y los bienes materiales, entre otros. Las personas son importantes porque podemos pensar en ellos como recursos o relaciones que proporcionan acceso a otros activos.
- **Activos colectivos:** son los recursos, las habilidades y los conocimientos colectivos. Se incluyen las organizaciones, las asociaciones y las agrupaciones propias de la comunidad, así como los principales recursos y proyectos autogestionados por la comunidad desde estas organizaciones.
- **Activos institucionales:** son las instituciones, las organizaciones y las empresas externas a la comunidad que tienen alguna conexión positiva, así como los recursos y los proyectos desarrollados en el barrio por estas instituciones.
- **Activos del entorno físico:** son los principales lugares con que cuenta la comunidad, su utilidad y las relaciones que estos tienen con los proyectos, las asociaciones y las instituciones propias y externas.

COMO SE DESARROLLARON

1.- Se realizó una pequeña explicación de lo que son los activos de salud en las parroquias, y lo que vamos a identificar en el trabajo de grupos

2.- Se formaron grupos de trabajo de aproximadamente 10 personas, por diferentes sectores de la parroquia.

3.- En cada grupo se contó con un mapa de la parroquia y un mapa del distrito, una persona que apoyó en la facilitación del grupo y otra persona que recogió los aportes de los participantes, además con ayuda de las personas de la parroquia se fueron identificando la ubicación de los activos de salud.

4.- La matriz contiene tres columnas:

Activos de Salud	Porqué se consideran activos de salud	Problemas/ Necesidades presentadas

¹ J.P. Kretzmann, J.L. McKnight

Building communities from the inside out: a path toward finding and mobilizing a community's assets

Chicago: ACTA; (1993), p. 376

5.- En el grupo se motivó la participación, dialogo y discusión de todas las personas fomentando el respeto a la opinión de las demás.

6.- Posteriormente los participantes del grupo prepararon un sociodrama donde se reflejó un activo de salud, un problema y la posible solución.

7.- Presentación de sociodramas.

8.- Cierre del taller.

CUARTO MOMENTO

El siguiente paso fue sistematizar la información y ubicar en un mapa digital de la zona los activos de salud señalados en cada uno de los talleres para ir visualizando los resultados, este es un proceso continuo y progresivo, ya que el objetivo es que se vaya completando y ampliando la identificación de activos de salud en la zona Eloy Alfaro.

RESULTADOS

PARROQUIA DE LA MAGDALENA

Día: 12 de marzo de 2022

Lugar: Casa barrial de la magdalena central ubicada en las calles Puruhá y Cacha frente el mercado de la Magdalena

Hora: 15:00 a 18:30

PARTICIPANTES (35 participantes)

- Delegado del centro de salud de la Magdalena responsable Dr. Luis Morales
- Delegado de Administración Eloy Alfaro: Juan Carlos Palacios Criollo jefe zonal de salud
- Organizaciones y líderes barriales de la parroquia (60 y piquito, comité del barrio Atahualpa sur oriente, comité central del barrio la magdalena, Fundación Margarita Tamayo, Club de pacientes Renovación Dorada, Parteras de Chilibulo, delegados barrio Venceremos, dirigentes barrio Chilibulo.)
- Equipo Universidad Católica y Miguel Hernández

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ SON ACTIVOS DE SALUD
GRUPO 1	
Mercado la Magdalena	Abastece de alimentos a la comunidad
Centro de Salud la Magdalena	Las personas acuden para ver las enfermedades
Parque la Magdalena	Para hacer deporte caminar, hay un problema de seguridad
La Iglesia de la Magdalena	Espacio para compartir

La Tribuna del sur	Espacio para caminar y eventos culturales
Centro Comunitario	Espacio de reunión y capacitación
Casa barrial de la magdalena	Bailoterapia, tejidos
Parteras	Son importantes porque es un espacio para las personas que no quieren acudir a servicios de salud
Grupo Renovación Dorada	Amistad, recreación
Centro de medicina natural	Medicina natural
Plantas medicinales	Mayor difusión, el lunes atienden en el centro de salud
60 y Piquito	Recreación actividad física
Parque Villa Flora, Santa Ana	Recreación deporte, muy importante para la parroquia
GRUPO 2	
Centro de Salud la Magdalena	Atención de salud
Parque e iglesia Santa Ana	
Administración Eloy Alfaro	Obras, programas 60 y piquito, salud
Centro de Equidad y Justicia	Previene violencia intrafamiliar
Patronato San José	Atención de salud
Grupo renovación Dorada	Aprenden de salud
Casa Somos	Bailoterapia, talleres, falta espacio
Centro de Salud Atahualpa	Atención de salud, problemas con citas médicas
Mercado de la Magdalena	Abasto de alimentos
Club de Leones	Atención de salud
Parque San José de la magdalena	Recreación familiar, problemas cacas de perros
Estación autobuses metro	movilidad, transporte de pasajeros
Parque la Magdalena frente a la iglesia	Pasar el tiempo con tranquilidad
60 y Piquito	Espacio para recreación y ejercicios
Fundación Margarita Tamayo	Atención a personas con discapacidad
GRUPO 3	
Centro de salud 5	Bienestar
Iglesia	Espiritualidad, desahogo
Concha acústica	Salir a caminar
Parque ecológico Santa Ana	Espacio de recreación
Centro Comercial Atahualpa	entretenimiento
Cerro Ungui	Recreación
LLoa y Cinto	Recreación
Hospital del Sur	Alivia enfermedades
Parque de los enamorados	Recreación
Casa barrial Hno. Miguel y la Magdalena	Talleres, reuniones
Casa de la Medicina ancestral	Atención de salud con medicina natural, partería
Parque el Quinde	Recreación
Mercado	Abasto de alimentos
Centro de capacitación de trabajadoras sexuales	

Casa Somos Chilibulo, Atahualpa, rodrigo de Chávez	Capacitación en danza, música, teatro, cultura
Fundación Margarita Tamayo	Atención a personas con discapacidad
Colegio Paulo Sexto	Educación privada es de los más grandes de la parroquia
Centro de salud chimbacalle	Atención de salud

COMPROMISOS DEL TALLER MAGDALENA

COMPROMISOS

Institucionales

- El municipio se compromete a arreglar el parque santa Ana.
- Tenemos un proyecto de Fauna Urbana, ordenanza 019, sanción sino levantamos el popo del perro. Vamos a socializar esta ordenanza 019 de bienestar animal.

Comunitarios

- Mantener limpio el parque para realizar actividad física, ya que actualmente existen dificultades, personas borrachas, basura, caca de perro personas apropiadas del espacio.
- Sacar la basura los días y las horas adecuadas.
- Frente al problema de la falta de medicinas en el IESS, es necesario unirnos y organizarnos como comunidad, para exigir.
- Caminata al cerro para ir a ver plantas medicinales
Mejorar nuestra alimentación.
Gestionar un profesor de bailoterapia con Municipio para mejorar la actividad física.

PARROQUIA ARGELIA
Día: 19 de marzo de 2022
Lugar: Casa barrial de la Lucha de los Pobres baja
Hora: 15:00 a 18:30
PARTICIPANTES

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, delegado de Administración Eloy Alfaro: Juan Carlos Palacios Criollo jefe zonal de salud.
- Delegado del Distrito de Salud 17D06. Dr. Henry Toaquiza
- Proyecto CEAD Universidad católica 6 personas
- 25 delegados de 8 organizaciones sociales del sector de la Lucha baja (comité barrial lucha baja, grupo de Huertos comunitarios, Corporación social Ayuda para la autoayuda, club de salud, 60 y piquito, liga barrial copa Amistad, grupo comida y sazón, huertos comunitarios barrio Mena dos.)
- Participantes de la encuesta poblacional

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ SON ACTIVOS DE SALUD
GRUPO 1	
60 y PIQUITO	Incentiva el deporte
Comité barrial Lucha baja, media, alta	Equipamiento barrial y guía
Club de la Salud	Coordina con el centro de salud y la comunidad
Grupo de danza	impulsa el ejercicio y la cultura
Liga copa Amistad	Incentiva el deporte, no tomar alcohol
Huerto orgánico lucha de los pobres	Cultivos orgánicos
Municipio de Quito	Proyecto de barrios saludables
Centro Infantil	Espacio seguro para niños y niñas
Centro de salud	Controla la salud de la población
Escuela Francisco Salazar, Nicolas Guillén	Educación de niños y jóvenes
Iglesia Cristo liberador, Iglesia reina del Cisne	Espacios de paz
Canchas de la liga barrial Modelo	Incentiva el deporte
Parque de la lucha alta, parque las Cuadras	Ayuda a la recreación
Mercado Mayorista	Acceso a alimentos a bajo costo
La feria sector medio	Acceso a alimentos antigua escuela siglo XXI
Consejo Comunitario	Reunión de dirigentes de la Lucha baja, media y alta, coordinan acciones
Comités barriales lucha baja, media y alta	
Transporte alimentador	Les permite movilizarse e ir al trabajo
GRUPO 2	
Huerto COMUNITARIO	Problemas de seguridad, nos desestresa

Centro de salud	Atiende salud de la comunidad, falta médicos, equipamiento
Parque central	Juegos infantiles, como problemas no hay baños, falta iluminación, no mantenimiento de juegos infantiles
Policía	Ofrecía seguridad, pero ya no aparece
Mascotas	Nos dan alegrías y seguridad, hay problemas de higiene, falta campañas de esterilización
Escuelas	Pueden educar a los niños y jóvenes con relación a la tecnología
Calles	Podrían ser de uso publico
Mercados	Mayorista, feria de Chillogallo, productos saludables, pero vías de acceso destruidas, no son mercados cercanos
Canchas	No tienen techo, hombres y mujeres de todas las edades, no hay gradas de acceso a la calle prieto
Transporte publico	Ya no hay atención en ciertos horarios, no hay circuito completo, faltan unidades, poca frecuencia

COMPROMISOS

Se trabaja las necesidades o problemas más importantes del barrio lucha de los pobres baja y luego se plantean los compromisos

GRUPO 1

Problemas o necesidades	Compromisos
<p>El transporte, hay líneas de buses que van al sector sin embargo han disminuido las frecuencias. Incomodidad en los buses por que van muy llenos. Maquinas dañadas en los parques, no hay mantenimiento, no hay baños públicos. Algunos vecinos botan la basura en cualquier lado.</p>	<p>Solicitar al municipio el mantenimiento del parque, construcción de baños públicos en el sector, mejorar la iluminación y juegos de los parques dañados. Vecinos se comprometes a realizar acciones para educar a las personas que saquen la basura en horarios establecidos por la empresa municipal de aseo, en coordinación con administración Eloy Alfaro.</p>

GRUPO 2

Problemas o necesidades	Compromisos
<p>La inseguridad en espacios públicos, como calles, parques, canchas. Falta de colaboración, unión y organización comunitaria frente a</p>	<p>Alarmas comunitarias, con la organización de los vecinos Coordinar con la policía del sector UPC, para rondas con mayor frecuencia. Coordinar con el municipio a través de la persona encargada de la parroquia, para</p>

distintos temas por ejemplo la inseguridad en el barrio.

canalizar los pedidos de espacio público, basura, y obras de presupuesto participativo.

Desde la jefatura de salud del municipio, avanzar en coordinación con el barrio para certificar a la centralidad (canchas, casa barrial, huertos, CIVB, centro de salud como espacio saludable)

MSP el responsable de crónicos: fomentar la promoción y de salud y fomentar el trabajo intersectorial.

PARROQUIA SOLANDA
Día: 23 de abril de 2022
Lugar: Casa Somos de Solanda
Hora: 15:00 a 18:30
PARTICIPANTES

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, delegado de Administración Eloy Alfaro: Diego Tituaña, coordinador de la parroquia de Solanda, Elizabeth Zurita área de salud de la administración, Yolanda Maila.
- Delegado del Distrito de Salud 17D06.
- Proyecto CEAD Universidad católica 6 personas.
- 33 delegados de los cuatro sectores de Solanda y de 6 organizaciones sociales de Solanda (Comité barrial Solanda sector dos, Comité barrial Solanda sector 1, Comité barrial Solanda sector 4, Club de personas con diabetes El Carmen, Comité Local de salud de Solanda la Isla, Mercado de Solanda, Adultos Mayores de Barrio el Carmen)
- Participantes de la encuesta.

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ SON ACTIVOS DE SALUD	NECESIDADES
Parque Lineal ecológico	Se puede caminar al aire libre, mucho espacio	Falta de seguridad, asaltos, consumo alcohol, falta de iluminación, perritos de la calle, no hay basureros o no se ocupan porque están destruidos, máquinas de ejercicios inclusivos dañados
Mercado mayorista y Solanda	Fuente de productos para alimentación, se está sacando certificación de mercados saludables en mercado Solanda	Control de productos y puestos, productos no saludables, ventas ambulantes, no higiénicas, falta de capacitación de manejo de alimentos, las personas prefieren comprar afuera, más cantidad que calidad.
Centro de salud La isla y el Carmen, Hospital del Sur	Hay atenciones de salud a la población, control de salud, charlas de salud	Falta intervención del MSP, no hay centro de salud en Solanda, para mejor atención e infraestructura, necesidad de especialistas en Hospital Enrique Garces, falta de citas médicas en centros de salud (dificultad callcenter 171 no hay turnos un mes, y falta de citas en centro de salud del IESS.

Canchas de Solanda	Permiten el deporte y recreación	Recuperar los juegos tradicionales
Parque de la madre y casa somos	Recreación, capacitación, esparcimiento para personas adultas, jóvenes y niños niñas. En la casa somos se adquiere conocimientos y destrezas	El parque limpieza, casa somos más espacio para mejorar la atención de la población, cubierta para atender y ampliar mejor a las personas, accesibilidad para personas con discapacidad.
Organización barrial	Lo que logra que se consiga cosas para el barrio y sus habitantes	Organización más cercana a la gente, líderes muchas veces no representan.
Parque de los tubos	Porque tienen naturaleza, espacio y recreación	Juegos deteriorados, seguridad, control policial
Grupo de danza los magníficos	Practica ejercicio, diversión, bailoterapia y paseos	
Grupo de 60 y piquito del Carmen	Se cultiva la amistad, bailoterapia y paseos	
Club de diabéticos los chicos dulces	Capacitación sobre salud bailoterapia, paseos cuidado de su salud, bailoterapia	
Mercado de Solanda	Proveen alimentos	Capacitación y poner en práctica el buen manejo de alimentos, limpieza en instalaciones
Retén policial	Protección a la comunidad	Falta personal, no asisten a los llamados, falta calidez en la atención
Calle J en Solanda	Espacio comercial que dinamiza economía	Se está deteriorando adoquines de la calle y falta de seguridad
Escuelas Fe y Alegría, San Gabriel y colegio Gonzalo Zaldumbide	Educación de niños, niñas y adolescentes	Ampliar capacidad de cobertura, impartir charlas de nutrición y promoción de la salud
Patio de comidas de Solanda	Promueve la alimentación, espacio de comercio	Comidas rápidas, hace falta comidas nutritivas
Canchas deportivas	Promueven el deporte de la población especialmente de hombres	Las canchas que son administradas por el municipio son abiertas, pero las que administran las ligas son cerradas, las canchas de las manzanas en Solanda son cerradas por seguridad

Ciclo paseo	Promueve el ejercicio, el uso de transporte alternativo, libre, relacionamiento de personas	Implementar bicicletas públicas para mayor accesibilidad y cobertura
-------------	---	--

PARROQUIA MENA DOS

Día: 14 de mayo de 2022

Lugar: Casa Barrial de Conjunto Mena dos

Hora: 10:00 a 13:00

PARTICIPANTES

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Alfonso Delgado la mitad del taller
- Proyecto CEAD Universidad católica 5 personas
- 18 delegados representantes de Comité Local de salud de los barrios La Gatazo, Mena dos y Santa Bárbara, dirigentes del conjunto habitacional mena dos, grupo de adultos mayores de la Gatazo y participantes de la encuesta poblacional.

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ SON ACTIVOS DE SALUD	NECESIDADES
GRUPO 1		
Casa Somos	Socialización y cursos	Espacios restringidos y con coste 1 dólar la clase
Parque lineal y espacios naturales	Socializar, romper rutina, bienestar mental y social	Distancia al parque lineal, no hay parques y los que hay tienen espacios reducidos, inseguridad, robos
Espacios barriales	Hacer actividades, la biblioteca, organización barrial	Falta apoyo de la comunidad
Bailoterapia (casa barrial Santa Bárbara baja y cancha de vóley Mariscal de Ayacucho)	Ejercicios, mantiene estado físico, previene enfermedades, socializar, distraerme, quita estrés	Limpieza, perros que ensucian la cancha. falta colaboración de la comunidad
Club de huertos medicinales	Mejora la salud y enseña su uso sin falta de medicamentos	Falta espacio para huerto
Centros de salud, santa Bárbara, La Gatazo y La mena	Atención médica, mejora la salud	Equipos dañados (odontología) falta espacio
GRUPO 2		
Calles, espacio publico	Poder caminar	Inseguridad, espacio bloqueado por lavadoras de carros, suciedad, popo de perros, personas indigentes, prostíbulos
Ferias la magdalena y la Gatazo	Alimentos frescos	Falta limpieza, organización, espacio
Mascotas	Campaña de esterilización	Perros callejeros, botados

La sociabilidad, organización de vecinos	Porque nos podemos ayudar mutuamente, fuente de información	
Campañas de salud: vacunación en general	Detección precoz de enfermedades	
Canchas 14 de enero y la Gatazo	Actividad física, espacio físico	Canchas cerradas, mucho trámite para usarlas.
Cerro Ungüí	Paseo caminata	No hay baños públicos, inseguridad
Parque Chilibulo	Acceso gratuito, caminatas, recreación	No hay baños públicos, inseguridad
Parque lineal la Gatazo	Trota, respirar, naturaleza, bailoterapia	No hay alumbrado público, falta seguridad, venta de droga, no se recoge el popo de los perros
Municipio, administración Eloy Alfaro	Oferta servicios a la población	Hay mucha burocracia
Casas Barriales (Mena dos, Gatazo, Conjunto mena dos)	Espacios donde se realizan talleres, asambleas, bailoterapia, reuniones	En ocasiones se alquila la casa barrial para su uso.
Mercado de la Mena dos	Acceso a alimentos, congregación y diversidad de personas, espacio de encuentro y socialización	Falta vigilancia, control de precios, no hay buena atención son groseros
Centro de salud mena 2, Gatazo y Santa Barbara	Atención de salud a la ciudadanía,	No hay medicinas, dificultad de acceso, no hay calidez
Transporte publico	Permiten la movilidad, nos llevan a diferentes lugares, aligeran nuestra carga	Las rutas a veces quedan lejos del sector, falta de rutas y unidades para cada sector.
UPC Mena2 y la Gatazo	Vigilan y dan bienestar social a cada barrio	Falta de personal y a veces falta de profesionalismo en su trabajo, no son oportunos en los llamados de la ciudadanía
Calles	Espacios públicos para caminar, hacer ejercicio	Mal estado, las veredas dificultan la accesibilidad a personas con necesidades especiales, mal mantenimiento de calles y veredas.

PARROQUIA SAN BARTOLO

Día: 14 de mayo de 2022

Lugar: Casa Somos de San Bartolo

Hora: 15:00 a 18:00

PARTICIPANTES

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Alfonso Delgado
- Proyecto CEAD Universidad católica 5 personas
- 20 dirigentes de los comités barriales de Clemente Ballen, Germán Dávila, Unión y Justicia, Quito Sur, Calzado central, grupo de adultos mayores de la Quito sur, comités locales de salud de Unión y Justicia, Clemente Ballén y participantes de la encuesta poblacional.

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ ES ACTIVO DE SALUD	NECESIDADES
GRUPO 1		
Casa Somos San Bartolo	Bailoterapia para todas las edades y otras actividades	Buenas condiciones y funciona
Parque Germán Ávila	Campeonato de futbol, básquet y otras actividades deportivas	Funciona 100%
Parque sonrisas y canchas barrio Unión y justicia	Mayor uso para actividades recreativas de niños y jóvenes	Excluidos las personas de tercera edad
Casa barrial Unión y Justicia	Acceso a personas de tercera edad, para actividad física, asamblea barrial	En este momento no tienen acceso a servicios, se requiere fortalecer organización barrial, charlas de prevención de salud
Jardín de infantes Unamuno	Como los niños utilizan el parque lo mantienen limpio	
Parque España, de las diversidades y San Martín, 5 de junio	Realizar ejercicios, caminar, el parque San Martín es compartido entre los barrios San Bartolo, La internacional, Clemente Ballen	En todos los parques hay presencia de personas adictas, borrachos, falta alumbrado público y podado de hierba, el parque España no tiene luz y es peligroso, el parque 5 de junio falta alumbrado, parque de las diversidades es de uso exclusivo de los roqueros y está cerrado, se debe fomentar que los parques estén abiertos a la comunidad.

UPC San Bartolo	Brinda seguridad a los habitantes	Personal y mantenimiento de infraestructura
Casa barrial Clemente Ballén	Bailoterapia, Gimnasia clases de memoria	Está en buenas condiciones
GRUPO 2		
Escuela Virginia Larenas, Colegio 5 de junio, Colegio José de la Cuadra, Institución educativa de las Américas, escuela Oswaldo Guayasamín	Educación de niños, niñas y adolescentes, áreas de salud mental, escuela para padres	hay consumo de alcohol de los adolescentes del colegio José de la Cuadra en el parque, 5 de junio, Oswaldo Guayasamín mantenimiento de infraestructura
UPC Argelia UPC San Bartolo	Brinda seguridad a la comunidad	Mas personal
Iglesia Espíritu Santo	Tranquilidad espiritual	
Centro de salud Quito sur	Espacio de atención médica a las personas	Poca promoción de salud y prevención, falta de comunicación, nombrar delegado de la Germán Ávila al centro de salud, al comité local, falta de médicos, problemas para coger turnos o citas, mejorar la relación entre pacientes y personal de salud en los centros de salud
Parque lineal	6 km para caminar, pasera perros, mucho espacio para actividad física	Terminar el parque
Grupo colores de vida (Padre Carolo)	Bailoterapia y gimnasia para adultos mayores	
Fundación Tierra Nueva	Atención de salud y personas con discapacidad	Tiene coste cada consulta médica en la fundación y Hospital
Canchas entre los barrios Quito sur y promoción familiar en avenida Cardenal de la Torre	Permite recreación deporte y salud, entrenamiento de clubes de patinaje, grupos de danza, escuelas de futbol, pelota nacional, cocos y otros	Seguridad, mayor iluminación
Administración Zonal Eloy Alfaro	Atención a la población en diversos temas que tienen que ver directamente con la calidad vida de la población.	Mayor agilidad en diferentes trámites, mayor presupuesto para atención de obras sobre todo de espacios públicos, alumbrado público y seguridad.
Clínica veterinaria municipal Urbanimal	Atención de salud, especialmente vacunas Aporta para que exista menos perros callejeros	Mayor espacio, más cobertura, ampliar campañas de esterilización, educación y sensibilización a la ciudadanía

		sobre la tenencia responsable de las mascotas.
Mercado Quito sur	Adquisición de alimentos a bajo costo	Limpieza, mayor promoción del mercado
Hospital IESS Quito Sur	Atención de salud en general y especialidades	Falta de personal y acceso a medicamentos
Mercado mayorista	Acceso a alimentos frescos y de bajo costo	Falta organización y limpieza

PARROQUIA CHIMBACALLE
Día: 11 de junio de 2022
Lugar: UPC Chiriyacu bajo
Hora: 14:30 a 17:00
PARTICIPANTES

- Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Dra. Adriana Echeverría delegada de la Secretaría de Salud Municipio de Quito
- Proyecto CEAD Universidad católica 5 personas
- 30 dirigentes de los barrios Chiriyacu bajo y alto, PIO XII, Luluncoto, Ciudadela México, Unión de Ciudadelas, Santa Ana representantes de Comités Locales de Salud de Chimbacalle, Pio XII, club de personas con diabetes de Chimbacalle
- Participantes de la encuesta poblacional.

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ ES ACTIVO DE SALUD	NECESIDADES
GRUPO 1		
Estadio y canchas deportivas (chimbacalle, Unión de Ciudadelas, PIOXII, Luluncoto, Santa Ana, México)	Ejercicio Físico gratuito, libre acceso, seguros, competencia con barrios, distracción, servicio público, ferias de salud	Mantenimiento, canchas sucias, seguridad, instructores, accesibilidad de espacios en el caso de las canchas de las ligas barriales
Centro de salud, chimbacalle, Pio XII, Unión de ciudadelas, Ferroviaria baja, Ferroviaria alta, Forestal, Luluncoto, Chiriyacu bajo, Centro de Salud IESS Chimbacalle, Misión Pichincha, Unidad Municipal de Salud	Atención gratuito universal, emergencias, medicamentos, medicina preventiva, control prenatal, espacios como clubes, comités locales de salud, atención domiciliaria	Personal, recursos económicos, mejora de infraestructura, problemas en accesibilidad (turnos) Población no hace uso en su sector, desconocimiento canales de comunicación con centros de salud, actividades de prevención y promoción, atención de diabetes infantil
Casas comunales, comités barriales Chimbacalle, México, Pobre Diablo, barrio Pérez Pallares, Chiriyacu bajo, Unión de ciudadelas, Pio XII, Santa Ana	Talleres reuniones. Vinculación con instituciones, bailoterapia, reuniones familiares	Gestión de recursos, acaparamiento de espacios, mayor participación con la gente, conflicto entre vecinos

Comités locales de salud, chimbacalle, pio XII, Luluncoto, unión de ciudadelas	Son elegidos por la comunidad, base legal de participación ciudadana, pueden hacer proyectos de salud, gestionan acciones de gestión de pacientes (recursos, transporte, etc.)	Descoordinación entre centros de salud con los comités barriales, falta de recursos económicos para gestión, campañas locales de salud
Casa Somos Chiriyacu (a lado de la ferretería) Atahualpa, parque de las diversidades	Seminarios talleres, infraestructura permanente, nuevas, hasta para animales esterilización, usuario cancela servicios	Publicidad, apoyo, instructores permanentes, no accesible totalmente, costo de los servicios
60 y piquito (México, ecuatoriana, Pio XII, chimbacalle	Espacio para bailoterapia, cocina, fisioterapia, psicología, danza, guitarra, memoria	Instructores permanentes, equipamiento,
Establecimiento educativos y guaguas centros	Cuidan niños y niñas, educan en salud, nutrición, atención preventiva, salud sexual reproductiva, trabajo con padres y madres	Seguridad, maestros, seguridad vial, falta conciencia para uso de servicios, mantenimiento para acceder a servicios, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, educar en cultura de paz, falta control de alimentos y alcohol en negocios aledaños
GRUPO 2		
Canchas deportivas Pio XII	Recrear actividades deportivas	Mejorar infraestructura de las canchas
Parque Luluncoto alto; Santa Ana, Pobre diablo	Espacios de recreación familiar	Mantenimiento de poda de césped, presencia de basura, juegos infantiles destruidos, seguridad, presencia de personas sin hogar y consumen alcohol.
Centro de salud Pio XII, luluncoto, chimbacalle, IESS chimbacalle, Patronato Municipal	Prestan servicios de salud	Falta de médicos y medicinas, todavía falta mejorar la atención de calidad, mejorar relación médico paciente, infraestructura deteriorada, no atienden en emergencia a personas que no pertenecen al centro de salud
Parque de las flores, Fulton, conchas azules	Parque de las Flores se reúnen personas a conversar	Falta podar césped, cacas de perro, inseguridad

	Fulton juegos recreativos para niños y deporte. Conchas azules juegos recreativos	
Teatro México	Espacio cultural donde hay eventos de música, danza, películas, especialmente el fin de semana.	Mantenimiento, publicidad de eventos, mayores recursos para realizar mayor cantidad de eventos para la población.
Escuelas y colegios Montufar, Oscar Efrén Reyes, José Ricardo Chiriboga, Colegio fiscal 13 de abril, Unidad educativa José María Velaz (Fe y Alegría), Jesús María Yépez, Colegio Técnico Humanístico Experimental Quito.	Fomentan la educación en niños y jóvenes, prevención de salud, y salud sexual y reproductiva	Falta Seguridad, los Departamentos de Consejería Estudiantil no funcionan bien, hace falta personal de salud en los colegios grandes.
Museo Interactivo de Ciencia	Actividades de ciencias con niños, incentiva de proyectos de ciencias	Mas actividades de educación y salud, Mayor promoción y publicidad
Iglesias Medalla Milagrosa, chimbacalle (Santuario de la divina misericordia), Luluncoto (Iglesia católica San Pedro Aposto), villa flora (Señor de la buena esperanza), Cristo Salvador, Nuestra señora de la Asunción	Son espacios espirituales	Pueden ser espacios de promoción de la salud
Casas Barriales Pio XII, Jaramillo Arteaga, Unión de ciudadelas, México, Pérez Pallares	Espacios de reuniones, recreación y actividades sociales	Mantenimiento
Organizaciones deportivas, ligas barriales, complejo deportivo Chimbacalle, gimnasio de box y tae-Kwon-do.	Incrementan deporte y actividad física	Mantenimiento para canchas y espacios deportivos
UPC PIO XII, Chiriyacu bajo, Chiriyacu medio, México, Pérez Pallares	Protegen y dan seguridad a las personas	No hay personal, infraestructuras dañadas.
Mercado Chiriyacu, chimbacalle mercado metropolitano	Acceso de alimentos a bajo costo	Seguridad, limpieza, especulación en precios, supervisión permanente, mantenimiento

Estadio de chimbacalle, cancha de vóley	Recreación impulsa el deporte, y en la cancha se incentiva la asociatividad.	Seguridad, educación para mantener limpio, consumo de alcohol
Casa Somos Chiriyacu	Talleres de diferentes manualidades y talleres de arte, música, danza	Espacio físico, mantenimiento a la infraestructura
Estación del tren chimbacalle	Espacio que atrae turismo, lugar con valor histórico, identidad a chimbacalle y la ciudadela México	Dejo de funcionar y se está destruyendo, la estación y el sistema de movilidad, rieles del tren

PARROQUIA CHILIBULO

Día: 15 de julio de 2022

Lugar: Casa Somos Chilibulo

Hora: 17:00 a 19:00

PARTICIPANTES

- Representante de Centro de Salud de la Raya
- Proyecto CEAD Universidad católica 2 personas
- 11 dirigentes de los barrios: la Raya, Chimborazo, San José de Chilibulo, Barrio Flores, Marcopamba, La Unión, la Santiago y representantes de Comités Locales de Salud de la Raya, Chilibulo,
- Participantes de la encuesta poblacional

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	PORQUÉ ES ACTIVO DE SALUD	NECESIDADES
Parque ciudadela Chimborazo	Permite actividades recreativas y físicas	No está equipado, se ha perdido área verde con la división de parqueaderos
Canchas de la parroquia que pertenecen a las ligas barriales	Permiten actividades deportivas, recreacionales	Todas son cerradas de lunes a viernes y son de tierra
Parque lineal Chilibulo	Actividades deportivas, recreativas y familiares	Inseguridad, presencia de libadores, venta de drogas
Parque de Marcopamba	Actividades recreativas especialmente juegan básquet	Inseguridad, presencia de libadores, descuidados, falta de iluminación, juegos dañados
Parque de la alcantarilla	Actividades recreativas especialmente para niños y niñas	Se encuentra descuidado
Parque de la magdalena Alta	Actividades recreativas y deportivas	Descuidado, falta de mantenimiento
Canchas de uso Múltiple Luciano Coral, Atienza, Calle huaca y pasaje Tarqui	Espacio de recreación especialmente para niños y niñas, espacios saludables porque se practica bailoterapia	sitios inseguros, desatendidos, antes eran las bailoterapias gratuitas, hoy se pagan un dólar por persona, ya no hay buena oferta de bailoterapia en diferentes horarios
Casas barriales de todos los barrios de la parroquia	Permiten realizar actividades comunitarias, capacitación, eventos	Falta de equipos que cubran necesidades, mantenimiento

	sociales para moradores de los barrios, 60 y piquito	
Centros de salud la Raya y Jesús del Gran Poder	Atención a los pobladores enfermedades	Falta de equipamiento, medicinas
Hospital del Sur Enrique Garces	Atención de enfermedades	Falta de equipamiento, insumos de laboratorio, falta de personal de salud necesario para atender la demanda, no atienden sino te refieren de los centros de salud.
Iglesias de la parroquia	Convoca a mucha gente, punto de encuentro, de información, participan jóvenes en grupos	
Casa Somo Chilibulo	Se imparten talleres de capacitación, charlas, reuniones	Creación de extensiones en otros barrios de la parroquia considerando espacio territorial
UPC: Marcopamba, Santiago, Chimborazo, San José de Chilibulo, Yaguachi, Concepción	Permiten realizar denuncias de problemas de inseguridad	Falta de personal, medios logísticos, patrulleros con costos elevados.
CIVB Ungui MIES centro de atención directa	Cuidados de niños y niñas hasta los tres años de edad	Mayor cobertura, se necesitan otros CIBV de atención directa, con la infraestructura y equipos que tiene
Casa de acogida Enríquez Gallo	Brinda vivienda, alimentación y cuidados a jóvenes con problemas familiares	Casi no se conoce en la parroquia.
Centros infantiles privados	Cuidados de niños y niñas hasta los tres años de edad	Los que son del MIESS es trabajan a través de organizaciones, es necesario mejorar infraestructura, equipamiento y los que son privados tienen costo
Colegio Abdón Calderón, Quito Sur, Modesto Paredes, Gonzalo Zaldumbide, Roberto Cruz, Manuel Cabeza de Vaca, Patricio Espinoza, Republica de Irak	Educación para niños, niñas y adolescentes,	Mejorar infraestructura, logística, personal docente, equipamiento
Instituciones educativas privadas	Educación para niños, niñas y adolescentes,	Tienen costo lo cual limita el acceso

Líneas de transporte en la parroquia	Nos permite movilidad, traslado de personas	Hace falta más unidades, ampliar rutas, mejorar frecuencias y buen trato a pasajeros, alto costo
Calles y veredas	Movilización en transporte público y privado	Mantenimiento de vías y control en veredas para que los vecinos construyan respetando la ordenanza para permitir movilidad de personas con discapacidad.

PARROQUIA FERROVIARIA**Día: 9 DE ABRIL DE 2022****Lugar: Biblioteca de la ferroviaria alta****Hora: 14:30 a 17:00****PARTICIPANTES**

- Proyecto CEAD Universidad católica 5 personas
- 9 personas de la comunidad
- Delegado del distrito de salud

Se empieza el taller haciendo una presentación de los resultados de la encuesta, no se realizó la presentación de sociodrama ni la identificación de activos por que no había las condiciones, los participantes manifestaron que tenían otra reunión del sector.

Se presentó problemas en la convocatoria por la fragmentación del barrio, disgustos y rivalidades de dirigentes.

Se plantea una nueva reunión para determinación de activos.

Día: 9 de agosto de 2022**Hora: 16:00****Lugar: Centro femenino la Ferroviaria****Participantes****10 participantes el grupo de mujeres****3 adultos mayores de la ferroviaria**

Fue positivo porque las personas que participaron conocen toda la parroquia y esto facilitó mucho la identificación de activos.

ACTIVOS DE SALUD

ACTIVOS DE SALUD	DE	PORQUÉ ES ACTIVO DE SALUD	NECESIDADES
Cuerpo de bomberos 4	de	Ayuda en emergencias a la población	Se desconoce
Parque y canchas de la Redonda		Espacio de recreación de la población	Sitio inseguro en las noches, falta de limpieza y mantenimiento
Centro de salud, ferroviaria alta la batea		Atención de salud, bailoterapia y manualidades	Espacio físico
Centro de Salud ferroviaria baja		Atención de salud a la población	Dificultad en turnos para citas médicas

Centro de Salud Oriente Quiteño	Atención de salud a la población	Dificultad en turnos para citas médicas
UPC ferroviaria alta	Promueve la seguridad de las personas	Falta de personal necesario
Centro cultural Pacha Callari	Cursos de arte, escuela permanente de danza y música, zanqueros	Necesidad de local más amplio
Centro Femenino Santa Teresita	Promueve capacitación de adultos mayores, de mujeres,	Dificultad en el espacio ya que el cabildo quiere quitarles, espacio físico deteriorado
UPC ferroviaria media	Promueve la seguridad de las personas	Falta de personal necesario
Centro Infantil Lucía Burneo	Atención de niños, niñas menores de 3 años	Se desconoce
Casa Somos Ferroviaria	Brinda capacitación en manualidades, danza, baile, pastelería	Mayor promoción, dar mantenimiento al espacio que es nuevo
Liga barrial, centro deportivo Santa Teresita	Campeonato de futbol y vóley	
Iglesia San Martin de Porres	Espacio espiritual y de fe, además aprenden la palabra de Dios, manualidades y baile	
60 y piquito en el sector Santa Teresita	Manualidades, costura, bisutería, danza, reciclaje, bailoterapia	El costo de los materiales es una dificultad, el local donde funcionan es el del centro femenino, por lo tanto, tienen dificultades con el cabildo.
Centro infantil Caritas Alegres	Atención de niños y niñas de 1 a 3 años	
Estadio la Batea, liga barrial la Batea	Campeonatos de futbol, incentivo del deporte	Estadio cerrado de lunes a viernes
Cancha de indor futbol la cuadrada	Campeonatos de futbol, incentivo del deporte	Necesidad de mantenimiento
UNEBA	Sede social de la ferroviaria baja	Casi todo el tiempo pasa cerrado

Canchas de los bomberos	Ahí funciona la bailoterapia para adultos mayores y ciudadanía, canchas de vóley	En buen estado
Iglesia San Pablo Apóstol Forestal	Espacio de encuentro e información	Se desconoce
Estadio La Forestal	Campeonato de futbol para jóvenes, adolescentes y adultos y mujeres	Se desconoce
Centro de salud ferroviaria, junto a la escuela María Angélica Idrovo	Atención de salud, charlas de nutrición	Personal de salud, dificultad de agendamiento de citas
Colegio Gonzalo Escudero	Educación de adolescentes, jóvenes	
Estadio Liga barrial Oriente Quiteño	Campeonato de futbol para jóvenes, adolescentes y adultos y mujeres	Está cerrado de lunes a viernes
Centro de salud Hierba buena 2	Atención de salud de la población especialmente de hierba buena	Espacio, mayor trabajo con la comunidad
Biblioteca comunitaria (junto a la UPC de la ferroviaria alta)	Sitio de reuniones del cabildo barrial	Mas promoción y mantener abierto más tiempo a la comunidad
Cabildo barrial	Es una instancia de coordinación de varios barrios de la parroquia	Coordina con barrios la realización de obras, tiene problemas con varias organizaciones del sector
Escuela José María Velasco Ibarra,	Promueven la educación de niños, niñas, jóvenes, es fiscal	Mayor cobertura
Otto Arosemena Gómez,	Escuela fiscal, gratuita	Mayor capacidad para estudiantes
Unidad educativa Santa María de Mazzarello	Escuela particular	La educación tiene costo, lo que dificulta el acceso
Escuela Alfredo Pérez Guerrero	Acceso a educación gratuita	Mantenimiento en infraestructura
Educación General básica Bellavista	Escuela fiscal gratuita	Mantenimiento en infraestructura

Educación General básica Bellavista	Escuela fiscal gratuita	Mantenimiento en infraestructura
Vicente Rocafuerte,	Colegio fiscal gratuito, acceso a educación de jóvenes del sector especialmente	Hay problemas de consumo de alcohol en estudiantes
Vicente Rocafuerte,	Colegio fiscal gratuito, acceso a educación de jóvenes del sector especialmente	Hay problemas de consumo de alcohol en estudiantes
Instituto de educación especial 11 de marzo	Instituto fiscal, el único de educación para niños/as con discapacidad	Mayor cobertura
Escuela María Angélica Idrovo	Educación gratuita	Mantenimiento de infraestructura
Liga deportiva Media Luna	Promueve el deporte de jóvenes y adultos	Cerrada de lunes a viernes

CONCLUSIONES

1. Los y las participantes mostraron interés en conocer los resultados de la encuesta poblacional y analizar la incidencia de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) en la zona Eloy Alfaro. Aunque fueron talleres informativos se transformaron en espacios de discusión, análisis y capacitación.
2. Se observó en cada uno de los talleres que, a pesar de los esfuerzos de los centros de salud y del personal de salud, todavía hay un desconocimiento del tema de Diabetes Mellitus tipo 2 y los factores de riesgo de la enfermedad.
3. Muchos de los y las participantes se identificaron con la situación presentada en el sociodrama y se reflexionó que la pandemia fue y sigue siendo un factor que empeoró las condiciones de vida (situación laboral, económica, situación emocional y mental) y las condiciones de salud de las personas que tienen DM-2 y otras enfermedades, ya que se suspendió la asistencia médica y también en muchos casos la entrega de medicinas en los centros de salud, por la emergencia del COVID.
4. El ejercicio de identificación de Activos en Salud fue un espacio en donde las y los participantes reconocieron su realidad, los recursos físicos, sociales, ambientales, humanos que tienen en cada uno de los sectores para cuidar la salud y el bienestar de las personas y familias. Pero también identificaron los límites y problemáticas que presentan estos espacios. Así como la necesidad de coordinación más estrecha con las instituciones locales y nacionales que están en territorio para resolver estos problemas.
5. En los talleres no se agotó la identificación de activos de salud, más bien fue un inicio para reconocer y pensar en forma colectiva y creativa los recursos con que cuenta cada sector y parroquia, este ejercicio es dinámico, permanente y progresivo, permite revalorizar los espacios, instituciones, personas como piezas claves para reforzar la acción comunitaria y desarrollar entornos favorables para una vida saludable.
6. El mapeo de activos se realizó de forma participativa y se contó con la presencia de pobladores u organizaciones del sector o parroquia y por lo menos con delegados de una institución como MSP en este caso delegado/a de distrito o centro de salud, Municipio de Quito a través de delegado/a de administración zonal Eloy Alfaro, UPC del sector o parroquia. Únicamente en el taller de Mena Dos no contamos con la presencia de delegados.
7. Es importante la articulación, coordinación en territorio de diferentes actores institucionales y la participación activa de la población, especialmente para la resolución de los problemas o necesidades que se reflejan en el ejercicio de identificación de Activos de salud.

8. Existe el compromiso de seguir trabajando en la metodología de identificación de activos de salud como una herramienta que permita en forma colectiva, participativa, articulada mejorar la vida de los pobladores de los barrios y las parroquias y la construcción de barrios saludables.

MAPA DE ACTIVOS IDENTIFICADOS EN LOS TALLERES PARTICIPATIVOS

